

Ірина ЗМІЙОВСЬКА

студентка

Львівський національний університет ім. І. Франка

Науковий керівник:

Наталя КОЗЬМУК

кандидат економічних наук, доцент

Львівський національний університет ім. І. Франка

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМИ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ

В умовах соціально-економічних трансформацій, зумовлених воєнними викликами, демографічними змінами та структурними зрушеннями на ринку праці, питання розвитку людського капіталу в Україні набуває особливої актуальності. Сучасна система вищої освіти дедалі частіше стикається з проблемою невідповідності між теоретичною підготовкою випускників і практичними вимогами роботодавців. Це призводить до дефіциту кваліфікованих кадрів, зниження рівня працевлаштування за спеціальністю та потреби у додатковому навчанні молодих фахівців після завершення формальної освіти.

Одним із ефективних механізмів подолання зазначених проблем є дуальна форма освіти, яка поєднує навчання у закладі вищої освіти з практичною підготовкою на підприємствах. Такий підхід сприяє формуванню професійних компетентностей, адаптованих до реальних умов праці, підвищує конкурентоспроможність випускників та забезпечує більш ефективне використання людського потенціалу. У цьому контексті дуальна освіта розглядається не лише як інноваційна освітня модель, а й як стратегічний інструмент розвитку людського капіталу в Україні.

В Україні значущість дуальної освіти суттєво зросла після початку повномасштабного вторгнення. Згідно з аналітичними даними CEDOS, проблема доступності та якості освіти значно загострилася внаслідок руйнування освітньої інфраструктури, вимушеної міграції населення та загальної соціально-економічної нестабільності. У цих умовах дуальна освіта виступає ефективним інструментом підготовки фахівців, здатним враховувати актуальні потреби ринку праці в період війни та післявоєнного відновлення економіки.[1]

Поступова трансформація підходів українського бізнесу до формування кадрової політики як на рівні окремих підприємств, так і регіонів загалом, зумовлює зростання запиту на підготовку фахівців із високим рівнем практичної підготовки. Роботодавці дедалі більше усвідомлюють необхідність безпосередньої участі у процесі навчання майбутніх працівників, що дозволяє формувати кадри з внутрішнім професійним досвідом, підвищеним рівнем лояльності до роботодавця та розумінням взаємозв'язку між змістом і формами навчання.

Дуальна форма здобуття освіти вирізняється посиленою практичною спрямованістю освітнього процесу. Завдяки поєднанню навчання у закладі

вищої освіти та професійної діяльності на підприємстві, здобувачі мають можливість не лише застосовувати теоретичні знання на практиці, а й поглиблювати та розширювати їх у реальних умовах функціонування суб'єктів господарювання.

Залучення здобувачів до виробничих процесів сприяє поступовій інтеграції у професійне середовище, формуванню практичних навичок та розвитку професійної ідентичності. У процесі навчання вони знайомляться з особливостями майбутньої професії, ключовими виробничими операціями у відповідній галузі, а також з організаційними та комунікативними аспектами діяльності підприємства.

Механізми дуальної освіти ґрунтуються на системній взаємодії закладів вищої освіти та роботодавців, що забезпечує поєднання теоретичної підготовки з практичним навчанням у реальних умовах професійної діяльності. Ключовими елементами цієї взаємодії є укладання партнерських угод, спільна розробка та коригування освітніх програм, узгодження навчальних планів і графіків навчання, а також визначення ролей і відповідальності сторін. Важливим механізмом є залучення роботодавців до формування результатів навчання, оцінювання професійних компетентностей здобувачів та наставництва під час проходження практичної підготовки [2].

Не менш значущим механізмом дуальної освіти є індивідуалізація освітньої траєкторії здобувачів, яка дозволяє адаптувати навчальний процес до специфіки конкретного підприємства та професійної діяльності. Через чергування періодів навчання у закладі освіти та роботи на підприємстві забезпечується поступова інтеграція студентів у професійне середовище, формування практичних навичок і розвиток професійної ідентичності. Водночас ефективність механізмів дуальної освіти значною мірою залежить від наявності нормативно-правового регулювання, методичного супроводу та системи моніторингу результатів навчання, що забезпечує якість і сталість такої форми підготовки фахівців.

У межах даного дослідження особливу увагу зосереджено на аналізі впровадження дуальної освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка як одному з провідних закладів вищої освіти України, що активно залучений до процесів освітніх трансформацій та співпраці з бізнес-середовищем. Вибір саме цього університету зумовлений його участю у міжнародних і національних проєктах з розвитку дуальної освіти, наявністю практик партнерської взаємодії з роботодавцями, а також інституційною спроможністю адаптувати освітні програми до актуальних потреб ринку праці.

ЛНУ ім. Івана Франка бере участь у низці міжнародних ініціатив, що сприяють розвитку дуальної освіти. Зокрема, університет є учасником європейського проєкту EU4DUAL в рамках програми Erasmus+, завдяки якому розробляється комплексна модель взаємодії університетів та підприємств у дуальних програмах на міжнародному рівні. У межах цього консорціуму відбувається обмін досвідом і планується створення спільних освітніх форматів та ресурсів для дуальних програм. Також у партнерстві з ІТ-компаніями SoftServe та GlobalLogic реалізуються освітні моделі, де студенти поєднують

навчання з практичною роботою на підприємствах, що дозволяє інтегрувати сучасні ІТ-компетенції у навчальний процес [3].

Університет активно співпрацює з ІТ-компаніями та бізнес-структурами, зокрема SoftServe, GlobalLogic, а також входить до спільних ініціатив із різними міжнародними університетами-членами EU4DUAL. Крім того, ЛНУ ім. Франка залучає партнерів для створення практичних лабораторій і навчальних майданчиків, де студенти виконують реальні практичні завдання під керівництвом фахівців бізнесу [4].

Дуальна освіта в ЛНУ ґрунтується на принципах тісної інтеграції теоретичного навчання з практичною діяльністю роботодавців, гнучкості освітніх програм відповідно до потреб ринку праці, а також партнерства бізнесу та вищої освіти. Основні цілі таких програм — підвищення якості підготовки фахівців, формування практичних компетентностей та розширення можливостей працевлаштування випускників. Завдання включають адаптацію навчальних планів до професійних стандартів, розвиток співпраці із підприємствами та зміцнення зв'язків з міжнародними партнерами.

На основі узагальнення положень академічної літератури та аналізу міжнародного досвіду сформульовано низку рекомендацій щодо впровадження та розвитку дуальної освіти в Україні в умовах воєнного стану. Передусім доцільним є посилення партнерської взаємодії між закладами освіти та підприємствами, зокрема через активне залучення роботодавців до розроблення та оновлення освітніх програм відповідно до актуальних потреб ринку праці. Досвід європейських країн, зокрема Німеччини, підтверджує ефективність такої співпраці у формуванні конкурентоспроможного людського капіталу.

В умовах війни заклади освіти мають забезпечити здобувачам доступ до необхідних ресурсів для дистанційного навчання та практичної підготовки. Пріоритетними напрямками є розвиток цифрової інфраструктури, забезпечення стабільного доступу до мережі Інтернет і надання технічних засобів для навчання, що сприятиме зменшенню цифрового розриву. Особливо гостро ця проблема проявляється у сільських та прифронтових регіонах, де цифрова нерівність поглиблює освітні диспропорції. Її подолання потребує комплексних інвестицій у технічне оснащення, а також підвищення цифрової компетентності педагогічних працівників.

Окремої уваги потребує інтеграція програм психологічної підтримки в освітній процес, що є важливою передумовою мінімізації негативних наслідків психологічних травм, спричинених війною. Забезпечення емоційної стійкості здобувачів освіти та викладачів сприятиме підвищенню ефективності навчального процесу та сталості реалізації дуальної освіти в кризових умовах.

Отже, дуальна освіта в сучасних умовах виступає ефективним механізмом розвитку людського капіталу та зменшення розриву між системою вищої освіти й потребами ринку праці. Поєднання теоретичної підготовки з практичним навчанням, активна участь роботодавців, розвиток цифрової інфраструктури та впровадження психологічної підтримки здобувачів освіти створюють передумови для підвищення якості підготовки фахівців. В умовах війни та

післявоєнного відновлення дуальна освіта має значний потенціал для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку України.

Література:

1. Війна та освіта: рік повномасштабного вторгнення. CEDOS. URL: https://cedos.org.ua/wp-content/uploads/ua-saved_overview-report-2022-web.pdf.

2. Андрейченко А. В., Грінченко Р. В., Жердецька Л. В. Передумови, проблеми та перспективи впровадження дуальної освіти в навчальний процес. Вісник соціально-економічних досліджень. 2023. Вип. 3–4. №86–87. С. 135–148. URL: <http://vsed.oneu.edu.ua/collections/2023/86-87>.

3. The Erasmus+ EU4DUAL project will be undertaken in collaboration between Lviv National University and the Koszalin University of Technology Lviv, 2024. URL: <https://lnu.edu.ua/en/the-erasmus-eu4dual-project-will-be-undertaken-in-collaboration-between-lviv-national-university-and-the-koszalin-university-of-technology>.

4. Презентація Львівського національного університету імені Івана Франка Львів, 2024. URL: <https://projects.lnu.edu.ua/interadis/wpcontent/uploads/sites/11/2024/08/Prezentatsiia-LNU-2024-ANHL.pdf>.